

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIWDE AKT SAWATXANLÍGÍN ARTTÍRÍWDA INNOVACIYALÍQ JANTASIW

*Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti
Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası,
docenti Jumaniyazova Zlixá Reymovna,
Mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarı
5-MT-25 1-kurs studentı Jalgasbaeva Jazira Baxtıbay Qızı*

Annotatsiya

Mektepke shekemgi jastaǵı balalar tálim-tárbiyasına Mámleketlik bilimlendiriw standartı hám mektepke shekemgi bilimlendiriw koncepciyasında da, "Eksperimental mektepke shekemgi shólkemler tiykarında jańa pedagogikalıq texnologiyalar aprobaciyasın ótkeriw hám olardı ǵalaba ámeliyatqa engiziw," "Jańa texnikalıq qurallardan paydalanıw"larǵa itibar qaratılǵan.

Annotatsiya

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga Davlat ta'lim standartı va maktabgacha ta'lim koncepciyasida ham, "Eksperimental maktabgacha tashkilotlar negizida yangi pedagogik texnologiyalar aprobatsiyasini o'tkazish va ularni ommaviy amaliyotga joriy etish," "Yangi texnik vositalardan foydalanish"ga e'tibor qaratilgan.

Аннотация

В Государственном образовательном стандарте и Концепции дошкольного образования по воспитанию детей дошкольного возраста также уделяется внимание "Проведению апробации новых педагогических технологий на базе экспериментальных дошкольных организаций и внедрению их в массовую практику," "Использованию новых технических средств."

Abstract

The State Educational Standard for the education and upbringing of preschool children and the Preschool Education Concept also focus on "Conducting an approbation of new pedagogical technologies based on experimental preschool organizations and their widespread implementation" and "Using new technical means."

Mektepke shekemgi bilimlendiriwdiń úzliksiz tálimniń birinshi túri bolıp qalmastan, al dóretiwshilik, sociallıq belsendi, ruwxıy jaqtan bay shaxstı qáılestiriwshi birinshi basqısh ta. Mektepke shekemgi tálim shólkemlerinde tálim-tárbiya procesiniń qanshelli joqarı dárejede shólkemlestirilse, tárbiyalanıwshı balalar, sonday-aq, bilimlendiriwdiń keyingi túrlerinde qıyınshılıqsız tabısqa erise alıwına imkaniyat jaratıladı. Balanıń sanası tiykarınan 5-7 jasta qáılestetuǵının esapqa alsaq, áyne áne usı dáwirde onıń qálbinde shańaraqtaǵı ortalıq tásirinde ruwxıylıqtıń dáslepki búrtikleri payda boladı baslaydı," - dep atap ótıledi. Bul pikirler mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerine de tiyisli. Sebebi mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlardiń orta, úlken hám mektepke tayarlaw toparlarında 5-7 jasar balalar tárbiyalanadı. Balalardıń intellektual qáiletlerin qáılestiriwdiń baslanǵısh dáwiri de tap usı jastan baslanadı.

"Bilimlendiriw procesine jańa málimleme-kommunikaciya hám pedagogikalıq texnologiyalardı, elektron sabaqlıqlar" hám multimedia quralların keńnen engiziw arqalı mámleketimiz mekteplerinde hám joqarı bilimlendiriw mákemelerinde oqıtıw sapasın túp-tiykarınan jaqsılaw" hám hár bir "mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi oyınlı hám biliwge baylanıslı multimedia baǵdarlaması" menen támiyinlew názerde tutılǵan. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlardiń mektepke tayarlaw toparlarında multimedia texnologiyasınan paydalanıwdıń tiykarǵı hám jetekshi forması shınıǵıw bolıp tabıladı. Shınıǵıwlar mámleketlik standartları hám talapları tiykarında belgilengen, baǵdarlamalar, baǵdarlar, bólistirilgen saatlar hám solar tiykarında tárbiyashı (yamasa pedagog) tárepinen islep shıǵılǵan hám tastıyqlanǵan rejeleri tiykarında alıp barıladı. "Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi oyınlı hám biliwge baylanıslı multimedia

baǵdarlaması" menen támiyinlew názerde tutılǵan. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlardıń mektepke tayarlaw toparlarında multimedia texnologiyasınan paydalanıwdıń tiykarǵı hám jetekshi forması shınıǵıw bolıp tabıladı. Shınıǵıwlar mámleketlik standartları hám talapları tiykarında belgilengen, baǵdarlamalar, baǵdarlar, bólistirilgen saatlar hám solar tiykarında tárbiyashı-pedagog tárepinen islep shıǵılǵan hám tastıyıqlanǵan rejeleri tiykarında alıp barıladı. Eger, birinshi basqıshda rejlestirilgen materiallardıń tolıq úyreniliwi úlgerilmese, ol 3-basqıshda dawam ettiriliwi múmkin. Shinigiwlardıń kompyuterli "Sayaxat" hám "Ekskursiya" túri. Bul formada tárbiyashı ekologiya (ortalıq)qa baylanıslı materiallardı úyreniwde, tárbiyalanıwshılardı ósimlikler dúnyası hám úy haywanları menen tanıstırıwda, tárbiyalanıwshılardı atızǵa sayaxatqa yamasa ekskursiyaǵa alıp barıw shárt emes. Bunıń ushın, kompyuter yadı hám Internet zatlarındaǵı temaǵa tiyisli materiallardı izbe-iz kórsetiwi hám túsindiriliwi múmkin. Material kompyuterde bolmasa, balalardı atızǵa, sayaxatqa, ekskursiyaǵa alıp shıǵıladı. Shınıǵıwdıń oyın forması. Tárbiyalanıwshılardı kompyuter bilim beriw oyınları arqalı da bilim beriw múmkin, máselen, "kim birinshi" tabadı oyın (ekrandaǵı hár túrli tártipte jaylastırılǵan) reńli súwrettegi sanlardan qaysı biri úlken, qaysı biri kishi ekenligin anıqlaw, ekrandagi reńli uqsas predmetlerden qaysı biri úlken, qaysı biri kishi Shınıǵıwdıń usı formasında, kompyuter ekranına shıǵarılǵan materiallar boyınsha tárbiyashı soraw beredi. Tárbiyalanıwshılar al, juwap beredi. Ekranda gezekpe-gezek shıǵarılǵan materiallar boyınsha ótkerilgen soraw-juwaplar nátiyjesinde tárbiyalanıwshılardı belgili dárejedege bilim beriledi. Solay etip, tárbiyashı multimediya texnologiyasın tálím-tárbiyaǵa engiziwde shınıǵıw formalarınan: shınıǵıw, kompyuterli "Sayaxat" hám "Ekskursiya," "Kompyuterli oyın" hám "Kompyuterli soraw-juwaplardan" paydalanıwı múmkin.

Multimedia texnologiyası arqalı shólkemlestiriletuǵın shınıǵıwlardıń tiykarǵı mazmunı, olardıń kompyuter tálimine tiykarlanıwı, yaǵnıy sabaqlar tolıq kompyuter tiykarında ótkeriliwi bolıp tabıladı. Sol sebepli, multimedia texnologiyasına tiykarlanǵan shınıǵıwlardı – kompyuter shınıǵıwı dep te ataw múmkin. Kompyuter shınıǵıwlarınıń kópshiligi birlesken shınıǵıwlar formasında ótkeriledi. Shinigiw

dawamında tárbialanıwshılardıń kompyuter aldında 15 minuttan artıq otırıwı múmkin emesligin itibarǵa alıw kerek. 15 minutqa rejelestirilgen material ótip úyrenilip bólingennen keyin, 5-10 minutlıq aralıq (dem alıw) basqıshı ótkeriledi basqıshında tárbialanıwshılardıń sharshawların esapqa alıp, kompyutersiz ámelge asırılatuǵın shınıǵıw ótkeriledi. Kompyutersiz ótkeriletuǵın bul aralıq shınıǵıwlarında, temaga tiyisli awızeki soraw-juwaplar, jumbaqlar, túrli mazmundaǵı oyunlar, ámeliy ilajlar ótkerildi. Eger Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlardegi kompyuterler sanı 5-6 dan artıq bolsa, sabaq frontal túrinde, birew bolsa, onnan gezekpe-gezek paydalanǵan halda ótkeriledi. Kompyuterde orınlanatuǵın elementar matematikalıq ámellerdi tárbiyashınıń qadaǵalawı tiykarında tárbialanıwshılardıń ózleri erkin orınlaydı. Sol sol sebepli, bir waqıttıń ózinde tárbialanıwshılardıń kompyuter sawatlılıǵı da rawajlanıp baradı. Kompyuter dástúriy sabaqlarda paydalanılatuǵın tarqatpa materiallardıń ornın basa aladı. Máselen, dástúriy usılda háripler hám cifrlar tarqatpa material sıpatında karton qaǵazdan tayarlap klinedi. Multimedia texnologiyasında bolsa, olar monitor ekranında tayar halda kórsetiledi. 5-10 minutlı ekinshi basqısh (dem alıw basqıshınan soń, úshinshi basqıshqa birinshi basqıshqa kompyuterden paydalanıp, úyrenilgen materiallar soraw-juwap tiykarında bekkemlenedi hám tárbiyashılardıń bilim bahalaydı. Shınıǵıw aqırında úyge tapsırma beriledi. Tárbiyashılardıń beriletuǵın úyge tapsırmalar kompyutersiz orınlanatuǵın bolıwı maqsetke muwapıq. Sanlardıń úlken-kishiligi úyrenilip atırǵanda 10 somlıq puldıń muǵdarı úlken be yamasa 5 pe? sumlıq aqshanıń muǵdarı úlken be dep soralsa, 6-7 jasar balalar bul muǵdarlardı (sanlardı) tez bilip aladı zatlardıń pás-bálentliklerin úyreniwde "Ininiń boyı bálent pe?- yamasa seniń boyıń bálent pe?" degen soraw qoyılsa, tárbialanıwshılardıń túsiniktiń mánisi tez anıq boladı. Yamasa "Bir qabatlı úy biyik pe yamasa eki qabatlı úy biyik pe" dep soraw qoyıw múmkin. Máselen, 10 sanı ishinde aliw ámelin orınlawda tárbiyashi tárbialanıwshıdan "Anań saǵan 10 konfet berdi, sonnan úshewin inińe berdiń. Ózińizde neshe konfet qaldı?"-dep soraganda, kúndelikli turmısında ushırasıp turatuǵın másele bolǵanlıqtan, bala bul máseleni tez sheshe aladı. Sonnan keyin monitor ekranına shıǵarılǵan 10

"buyımnan" 3 tasını alınsa, neshe buyım qalatuǵınlıǵın tez aytadı. Shinigiwdin texnologiyalıq kartası. Mektepke tayarlaw toparlarında shınıǵıwlar sabaq formasında ótkerilmese de, tárbiyashı ol yamasa bul tema materialı boyınsha ózine shınıǵıw texnologiyalıq kartasın dúzip alıwı kerek.

Bilimlendiriw - tárbiyasına qoyılatuǵın Mámleket talapları hám standartlarında mektepke tayarlaw toparı (6-7 jas) ushın sawatlılıqqa tayarlaw, elementar matematikalıq bilim hám átiraptı úyreniw, bilim beriw oynıları baǵdarları boyınsha tómendegiler atap ótilgen:

- sóylewdi rawajlandırıw boyınsha sóylewdiń ses mádeniyatın qalıplestiriw, dóretiwshilik sóylew, sóylewdiń grammatikalıq dúzilisin qalıplestiriw, sózligin bayıtıw aktivlestiriw, matematika boyınsha san hám sanaw, muǵdar (shama), formalar, keńisliktegi kózqaraslar, waqıt haqqında túsiniw. Oqıw oynıları boyınsha reńdi tabiń (reńlerdi duris ajiratiw), formani tabiń (dóngelek, kvadrat, úshmúyeshlik hám basqa formalar), saqıynalardıń forması hám reńleri boyınsha oynılar, ekologiyaga haqqındaǵı oynılar hám hár qıylı dástúriy rawajlandırıwshı oynılar, tábiyat penen tanıstırıw boyınsha gúlzarǵa ekskursiya, paxta atızına ekskursiya, qarshıǵa hám kepterdi baqlaw, olardıń ózgeshelikleri hám ayırmashılıǵı, hawa hám onıń qásietleri menen tanıstırıw, suw hám onıń qásietleri menen tanıstırıw kiredi. Bizge belgili, multimedia texnologiyası, tiykarınan, kompyuterler járdeminde ámelge asırıladı. Biraq, házirgi kúnde respublikamızdıń kópshilik mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde kompyuterler menen tolıq támiyinlenbegen.

Birinshi mashqaladan waqtınsha shıǵıw ushın ayırım mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerde kompyuterli sabaqlardıń birinshi basqıshın televizor hám DVD qurılmaları arqalı ámelge asırıw imkanıyatı bar. Bunıń ushın programmalıq yaki rolı (atqarıwshılıq) multimediyalıq oqıw quralları tayarlap diskke kóshiriledi.

Ekkinshi mashqala sonnda, multimediyalıq sabaqlar tiykarınan kompyuter járdeminde ámelge asırıladı arttırılıwı sebepli tárbiyalanıwshılar olar menen elementar islew dárejesine ie bolıwı kerek. Bul óz náwbetinde tárbiyalanıwshılarda kompyuter

sawatlılıđın qalıplestiriwdi talap etedi. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabineti tárepinen maqullanđan, "Mektepke shekemgi jastađı balalar tálim-tárbiyasına qoyılatuđın Mámleket talaplar"ında minimal talaplar qatarında balalar 15-20 minuttan kóp waqıt kompyuterde shuđıllanıwına jol qoymaw atap ótilgen. Tárbiyalanıwshılardıń kompyuterm sawatlılıđın qalıplestiriw ushın mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlar keminde bir jeke kompyuter menen támiyinlengen bolıwı kerek.

Paydalanılđan ádebiyatlar:

1. Aripov M. Informatika va axborot texnologiyasi asoslari. – T.: Universitet, 2001. -361 b.
2. Abdullaeva S. Ekologik tarbiya vazifalari // Maktabgacha ta__lim. – T.: 2008. -180 b.